

SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA KELAJAKDAGI ISTIQBOLLARI

¹Sobirov Qosimjon Foziljon o'g'li, ²Safarov Azizbek Azim o'g'li

^{1,2}“Toshshahartransxizmat” AJ Istiqbolli rivojlanish va moliyaviy tahlil bo'limi bosh mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225284>

Annotatsiya. Bugungi kunda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari jahon miqyosida katta o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. U nafaqat ilm-fan va texnologiya sohasida, balki iqtisodiyot, jamiyat, siyosat, va hatto kundalik hayotimizda ham muhim o'rin tutadi. Sun'iy intellektning rivojlanishi va uning qo'llanilishi global miqyosda o'zgargan tendensiyalarni va yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Ushbu maqolada, sun'iy intellektning eng dolzarb global tendensiyalari, ularning so'nggi rivojlanishlari va kelajakdagi istiqbollari haqida so'z yuritimiz.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, AI, texnologik inqilob, sun'iy intellekt rivojlanishi, mashina o'rganish, kiberxavfsizlik, avtonom tizimlar, sun'iy intellektning global tendensiyalari, raqamli transformatsiya, innovatsiyalar, iqtisodiy o'sish, sun'iy intellekt va etika, sun'iy intellektning ijtimoiy ta'siri, rivojlanayotgan texnologiyalar, bulutli hisoblash, sun'iy intellekt va mehnat bozori.

Аннотация. Сегодня технологии искусственного интеллекта (ИИ) вызывают большие изменения в глобальном масштабе. Он играет важную роль не только в области науки и техники, но и в экономике, обществе, политике и даже в нашей повседневной жизни. Развитие искусственного интеллекта и его применение создают новые возможности и меняют тенденции в глобальном масштабе. В этой статье мы поговорим о самых актуальных мировых тенденциях в области искусственного интеллекта, их последних разработках и перспективах на будущее.

Ключевые слова: искусственный интеллект, ИИ, технологическая революция, развитие искусственного интеллекта, машинное обучение, кибербезопасность, автономные системы, глобальные тенденции искусственного интеллекта, цифровая трансформация, инновации, экономический рост, технологии искусственного интеллекта и этика, социальное воздействие искусственного интеллекта, новые технологии, облачные вычисления, искусственный интеллект и рынок труда.

Abstract. Today, artificial intelligence (AI) technologies are causing great changes on a global scale. It plays an important role not only in the field of science and technology, but also in economy, society, politics, and even in our daily life. The development of artificial intelligence and its application are creating new opportunities and changing trends on a global scale. In this article, we will talk about the most current global trends in artificial intelligence, their latest developments and future prospects.

Keywords: artificial intelligence, AI, technological revolution, development of artificial intelligence, machine learning, cyber security, autonomous systems, global trends of artificial intelligence, digital transformation, innovation, economic growth, technology artificial intelligence and ethics, social impact of artificial intelligence, emerging technologies, cloud computing, artificial intelligence and the labor market.

Sun'iy intellekt (SI) bugungi kunda texnologik inqilobning markazida turadi va uning global tendensiyalari nafaqat IT sohasini, balki barcha sohalarni — sog'liqni saqlashdan tortib, transport, ta'lim, moliya va sanoatgacha — tubdan o'zgartiradi. Bu mavzu SI texnologiyalarining

rivojlanish tendensiyalarini, ularning amaliy qo'llanilishidagi yangi yo'nalishlarni va jahon bo'ylab ularning kelajakdagi istiqbollarini tahlil qilishga qaratilgan.

Sun'iy intellekt (SI; AI – ing. artificial intelligence) kompyuterlarni inson aql-idroki sifatida qaraydi. Bu zamonaviy kompyuter fanlari, statistika, miya nevrologiyasi va ijtimoiy fanlarni birlashtirgan zamonaviy fandır. U insonni tan olish, tahlil qilish, qaror qabul qilish va boshqa ko'plab funktsiyalarni o'rnini bosadigan dasturiy ta'minotdir. SI 1950- 1960 yillarda taklif qilingan. 1990-yillarda SI taraqqiyotida yangi sahifa ochildi. 1997-yilda Deep Blue nomli IBM kompyuteri shaxmat bo'yicha jahon chempioni Garri Kasparovni yenggan tarixdagi ilk kompyuter bo'ldi[2].

2024-yilda sun'iy intellekt bozori jadal o'sishni boshdan kechirmoqda. Deyarli 200 milliard dollarga baholangan sun'iy intellekt texnologiyalari sanoati yil oxirigacha qiymati 55 foizdan oshishi kutilmoqda. Sanoatdagi bizneslar chuqur o'rganish, sun'iy intellektning asosiy texnologiyasidan foydalanadi va bashoratlar sun'iy intellekt, bulutli hisoblash va Web3 va Metaverse kabi rivojlanayotgan texnologiyalarning simbiozidan dalolat beradi.

Sun'iy intellekt kundalik hayotga tobora ko'proq kirib borar ekan, iste'molchilarning kayfiyati sun'iy intellekt bozorida optimizm va ehtiyotkorlik uyg'unligini ko'rsatadi. Ko'rinib turibdiki, iste'molchilar ta'lim va shaxsiy tavsiyalar uchun generativ sun'iy intellektga ko'proq ishonishadi va investitsiya bo'yicha maslahatlar va o'z-o'zini boshqaradigan mashinalarga kamroq ishonishadi.

Iste'molchilar AI qoidalari va samaradorlikka haqida fikirlari:

65% iste'molchilar hozirgi sun'iy intellekt texnologiyasidan foydalanadigan kompaniyalarga ishonishadi.

10 nafar iste'molchidan 7 nafari AI avlodining afzalliklari uning xavflaridan ustunroq deb hisoblaydi.

Iste'molchilarning deyarli yarmi (48%) gen AI bozori hozirda yetarlicha tartibga solinmagan deb hisoblaydi.

Iste'molchilarning 31 foizi AI bozori qoidalari "taxminan to'g'ri" deb hisoblaydi.

60% dan ortiq iste'molchilar soxta yangiliklar va kontent, firibgarlik va kiberxavfsizlik hujumlari bilan bog'liq sun'iy intellekt xavflaridan qo'rqishadi.

Iste'molchilarning 40% dan ortig'i sun'iy intellekt texnologiyaga haddan tashqari qaramlikni keltirib chiqarishi mumkinligidan xavotirda.

Iste'molchilarning 77 foizi sun'iy intellekt bozorining rivojlanishi odamlarning ish joylarini yo'qotishiga.

64% biznes egalari AI mijozlar bilan munosabatlarni yaxshilaydi deb hisoblaydi.

65% iste'molchilar qidiruv tizimlarini ChatGPT bilan almashtirishni rejalashtirmoqda.[3]

Sun'iy intellekt ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishni yanada chuqurlashtirib, ma'lum bir sohalarda inson mehnatini qisqartirishga olib kelmoqda. Masalan, robot texnologiyalari va intellektual tizimlar yordamida avtomobilsozlik va elektronika sanoatida yuqori samaradorlikka erishildi. Bu, o'z navbatida, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga, tezkorlikni oshirishga, va mahsulot sifatini yaxshilashga imkon beradi.

Rivojlanayotgan mamlakatlar uchun bu texnologiyalar iqtisodiy o'sishni tezlashtirishda va jamiyatda ijtimoiy farovonlikni oshirishda katta imkoniyatlar yaratishi mumkin. Shu bilan birga, global miqyosda texnologiyalarni tarqatish va ularning ijtimoiy ta'sirini boshqarish, hamma uchun teng imkoniyatlar yaratish kabi masalalar ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Gartner hisobotiga ko'ra, sun'iy intellektni o'zlashtirish 2018-2022 yillarda 4 foizdan 25 foizgacha o'sgan. Ko'pgina yangi va rivojlanayotgan texnologiyalar sun'iy intellektga kiritilgan.

Gigant tashkilotlarning startaplari ish unumdorligini oshirish, ma'lumotlarni intellektual tahlil qilish uchun sun'iy intellektni joriy etish bo'yicha yirik musobaqalarda ishtirok etmoqda.[4]

Sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi “Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4996-son qarori qabul qilingan. Mazkur qarorga muvofiq:

- 2021/2022 o'quv yilidan boshlab 15 ta oliy ta'lim muassasasida sun'iy intellekt texnologiyalarining iqtisodiyot tarmoqlari hamda davlat boshqaruvi tizimida amaliy qo'llanishi bo'yicha kurslar va fanlar joriy etildi;
- 2023/2024 o'quv yilidan boshlab “Sun'iy intellekt” yo'nalishida kadrlar tayyorlash uchun 12 ta oliy ta'lim muassasasiga 572 nafar talaba (510 nafar bakalavr, 62 nafar magistratura) o'qishga qabul qilindi;
- “El-yurt umidi” jamg'armasi tomonidan “Sun'iy intellekt” yo'nalishi bo'yicha ta'lim olish istagini bildirgan yoshlar yetakchi xorijiy oliy ta'lim muassasalariga yuborildi;
- Raqamli texnologiyalar vazirligi huzurida ixtisoslashgan laboratoriyalarga ega Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti tashkil etildi;
- O'zbekiston Respublikasi Ochiq ma'lumotlar portali faoliyati doirasida sun'iy intellekt asosidagi dasturiy ta'minotdan foydalanish uchun davlat organlari ma'lumotlari va boshqa ma'lumotlar to'plamlarini olish imkoniyatini taqdim etuvchi raqamli ma'lumotlar platformasi (data.egov.uz) ishga tushirildi.

Qaror doirasida qishloq xo'jaligi, bank, moliya, transport, sog'liqni saqlash, farmatsevtika, energetika, soliq va boshqa ustuvor tarmoq va sohalarda sun'iy intellektni joriy etish bo'yicha tajriba-sinov loyihalari amalga oshirildi.

Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini mamlakatimizda muvaffaqiyatli amalga oshirish doirasida quyidagilar asosiy maqsad va vazifalar etib belgilanadi:

1) sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirishga qaratilgan normativ-huquqiy bazani shakllantirish yo'nalishida:

milliy qonunchilik hujjatlarini xalqaro tajriba asosida ishlab chiqish va takomillashtirish; sohadagi ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan qulay muhit yaratish;

xavfsizlik va etika talablarini joriy etish;

2) ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish hamda ustuvor loyihalarni amalga oshirish yo'nalishida — sun'iy intellekt texnologiyalarini keng joriy etish hamda rivojlantirish orqali yangi va yuqori qiymat qo'shilgan mahsulotlar ishlab chiqarilishini, xizmatlar ko'rsatilishini yo'lga qo'yish;

3) sohada standartlarni takomillashtirish va xalqaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash yo'nalishida:

milliy standartlarni xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish;

xalqaro tashkilotlar va sohadagi ilg'or xorijiy kompaniyalar bilan aloqalar o'rnatish, shuningdek, mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash;

4) sun'iy intellekt texnologiyalari asosida ma'lumotlarni qayta ishlash uchun texnik infratuzilmani shakllantirish yo'nalishida:

sun'iy intellekt modellarini o'qitish, ularni sinovdan o'tkazish va rivojlantirish uchun zarur infratuzilma yaratish;

ochiq ma'lumotlar va “katta ma'lumotlar” to'plamlarini shakllantirish;

5) aholining bilim va ko'nikmalarini oshirish, kadrlar salohiyatini rivojlantirish yo'nalishida:

sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha aholining bilim va ko'nikmalarini oshirib borish;

malakali kadrlar tayyorlash, xodimlar malakasini oshirish, ushbu jarayonga xorijiy mutaxassislarni jalb qilish hamda o'qituvchi va professorlarning bilim va malakalarini oshirish.

[1]

Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasining amalga oshirilishi mamlakatimiz uchun katta ijtimoiy, iqtisodiy va ilmiy imkoniyatlar yaratadi. Ushbu strategiyaning asosiy maqsadi sun'iy intellektni keng miqyosda joriy etish, texnologiyalarni rivojlantirish va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash orqali mamlakatning raqamli iqtisodiyotiga yangiliklar kiritishdir. Bu o'z navbatida yangi mahsulotlar va xizmatlar ishlab chiqarishni, iqtisodiyotning samaradorligini oshirishni, va xalqaro bozorlarda raqobatbardoshlikni kuchaytirishni ta'minlaydi. Strategiya doirasida ilg'or infratuzilma yaratish, milliy qonunchilikni takomillashtirish va xalqaro standartlarga moslashtirish, kadrlar tayyorlash va malaka oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar sun'iy intellekt texnologiyalarining samarali rivojlanishiga turtki bo'ladi. Aholining bilim va ko'nikmalarini oshirish, kadrlar salohiyatini rivojlantirish va xorijiy mutaxassislarni jalb qilish orqali sun'iy intellekt sohasidagi tajriba va bilimlarni oshirishga erishiladi. Shuningdek, sun'iy intellektning xavfsizlik, etik va huquqiy aspektlariga alohida e'tibor berilishi, texnologiyalarni xavfsiz va mas'uliyatli qo'llashni ta'minlashga yordam beradi. Mamlakatda sun'iy intellekt texnologiyalarining joriy etilishi nafaqat iqtisodiyotda, balki ijtimoiy sohalarda ham sezilarli o'zgarishlarga olib keladi. Ushbu strategiyaning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mamlakatni global texnologik rivojlanishning ilg'or yurtlaridan biriga aylantirishi mumkin. Natijada, sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi va keng joriy etilishi mamlakat iqtisodiyotining raqamli transformatsiyasini ta'minlaydi, yangi ish o'rinlari yaratadi, iqtisodiy o'sish sur'atlarini tezlashtiradi hamda global iqtisodiyotda raqobatbardoshligini oshiradi.

Kiberxavfsizlik sohasida sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanilishi kiberhujumlarni oldindan aniqlash va ularga qarshi kurashishda yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Mashina o'rganish algoritmlari tarmoqlarda xavfli faoliyatni aniqlash va zararlanishlarni oldini olishda samarali ishlaydi. Darktrace va CrowdStrike kabi kompaniyalar sun'iy intellektni kiberhujumlarni prognoz qilish va xavfsizlikni yaxshilash uchun muvaffaqiyatli qo'llamoqda. AI yordamida foydalanuvchilarning xatti-harakatlari tahlil qilinadi va har qanday anomal faoliyatni aniqlash imkoniyati yaratiladi. Sun'iy intellekt kiberxavfsizlikda yanada samarali vositaga aylanadi, va ko'plab kiberhujumlarni oldini olishda yetakchi rol o'ynaydi. Kiberxavfsizlik bo'yicha tizimlar yanada avtonom bo'lib, tahdidlarni oldindan aniqlash va ularni bartaraf etishda yordam beradi.

Sun'iy intellektning global tendensiyalari texnologik inqilobning yangi bosqichini anglatadi. U nafaqat iqtisodiy va sanoat jarayonlarini, balki jamiyat va shaxsiy hayotimizni ham o'zgartiradi. Mashina o'rganish, tabiiy tilni qayta ishlash, avtonom tizimlar, kiberxavfsizlik, va etik masalalar kabi sohalarda yuz berayotgan inqilobiy o'zgarishlar sun'iy intellektni yanada kengroq qo'llash imkonini yaratmoqda. Kelajakda bu texnologiyalarni samarali va xavfsiz tarzda qo'llash, ularning etik va ijtimoiy ta'sirlarini boshqarish jamiyatning asosiy vazifasiga aylanishi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. [1.PQ-358-сон 14.10.2024. Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida](#)
2. RAQAMLI IQTISODIYOT G.N.MAXMUDOVA Toshkent “Universitet” 2022. 226-bet
3. [2024-yilgi nazarga tushgan AI statistikasi](#).maqola. infocom.uz/articles/2024-yilgi-nazarga-tushgan-ai-statistikasi
4. Алексеев Н.В. Искусственный интеллект и роботизация: правовые проблемы интеллектуальной собственности // Право интеллектуальной собственности. 2019. № 3. С. 42–46.